

Дата публикации: 18 января 2023

DOI: 10.52270/26585561_2023_17_19_9

Исторические науки

ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР ПРЕОДОЛЕНИЯ ТЕХНОКРАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Васягина Татьяна Николаевна¹, Осипова Наталья Викторовна²

¹Кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры истории, Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), Волоколамское шоссе 4, Москва, Россия, E-mail: tatianavas1972@mail.ru

²Кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры государственного управления и социальных технологий, Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), Волоколамское шоссе 4, Москва, Россия, E-mail: nv_osipova@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена значению гуманитарной среды инженерно-технического вуза как одного из важнейших факторов устойчивого развития общества. Именно преподавание гуманитарных дисциплин способствует формированию мотивации к труду у будущих инженеров и воспитанию у них патриотизма. Поэтому подготовка востребованного на рынке труда инженера, который обладает дифференцированными знаниями, невозможна без гуманитаризации и гуманизации технического образования, как фактора преодоления технократического мышления.

Гуманизация не только предопределяет практику, но и опирается на неё. С этой точки зрения декларативная замена гуманизма на «трансгуманизм» означает не что иное как заимствование чужих концепций развития. Наличие гуманизма – это не только вопрос бытия и сознания современного человека, но и тот социокультурный рычаг, используя который управляющие способны обеспечить согласие между людьми, а также получить подтверждение верности управленческой стратегии. В статье подводятся итоги историко-социологических исследований разных лет, касающихся проблем высшего технического образования, а также проводится анализ и интерпретация результатов вторичных историко-социологических исследований.

Ключевые слова: гуманитарная среда, гуманизация, инженер, личность, модернизация, модель, управление, цифровизация.

I. ВВЕДЕНИЕ

Оптимальная форма подготовки научно-технических кадров сегодня входит в противоречие с рыночными отношениями. «Технологический суверенитет» - наиболее актуальное многозначное понятие, которое по степени употребления опережает понятие «трансгуманизм». Поэтому начинать исследования в области технического образования необходимо с уточнения сущности этих терминов.

На самом деле речь идет о переходе человечества от индустриального общества в новое, информационное, о глобальной трансформации, то есть о преобразении мира и создании нового мирового порядка. Суть информационного общества в глобальном масштабе - информация зашивается в культурные и цивилизационные коды, которые требуют расшифровки. Дешифрованием культурных и цивилизационных кодов занимается intelligence - «разведка». Intelligence не собирает большие данные (этим занимается ИИ), она отсеивает лишние данные, т.е. «мусор». Английское intelligence – разведка, рассудок, смывленность, сообразительность, исследование. Французское intelligence – разум, рассудок, умственные способности, степень умственного развития. Немецкое intelligenz – то же самое. Этими словами стали пользоваться на Западе в первой половине XIX века для обозначения образованных, просвещенных людей.

Актуальность темы обусловлена аксиологической природой гуманитарной составляющей образовательного процесса и переходным состоянием общества, а также проблемой ориентации высшего образования в постсоветский период (в условиях превращения образования в «товар» и «услугу»), прежде всего на индивида как на наемного работника и исполнителя, что не только формирует бесправное общество, но и раскалывает социум на части, в то время как новая интерпретация реальности требует переключения на личность, которая формирует Дух эпохи.

Основная цель статьи - исследование изменений российского высшего технического образования через призму гуманитарной безопасности и преодоления технократического мышления ради необходимости достижения технологического суверенитета страны. Важным способом получения информации были документы, касающиеся высшей школы, исторические и социологические исследования. Эмпирическую базу составили результаты собственных социологических исследований разных лет, анализ опубликованной научной литературы и периодической печати, интернет, личные наблюдения и другие открытые источники.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Переломным в жизни Советского государства стал 1985 г., когда М.С. Горбачев взял курс сначала на «ускорение», а затем на «перестройку», что привело в итоге к потере управления страной. С 1991 года начался новый этап в истории Отечества. Постсоветские руководители, ориентированные на Запад, не без поддержки «наших западных партнеров» запустили механизмы деградации экономики и авиационной отрасли. Под «демократическими» лозунгами разыгрались амбиции оффшорной аристократии. «Красные директора» 1980-х при выходе на международный рынок стали субъектами капиталистической собственности.

Российская авиация на рубеже веков, совсем недавно бывшая ведущей отраслью промышленности, испытывала большие трудности и оказалась в тяжёлом положении: старые самолеты, нехватка опытных авиационных кадров, проблемы в управлении отраслью. Возможности российской авиационной промышленности - выстоять в жёсткой борьбе с её конкурентами, во многом зависели от бюрократического субъективизма и произвола конкретных чиновников. Большую часть парка авиалайнеров России заняли Boeing и Airbus, что было связано с разрушением системы политической и экономической защиты российского рынка, поэтому наши граждане летали на бывших в употреблении "Боингах" и "Аэрбасах".

Управленческий кризис в РФ, в результате которого наверху нередко оказывались коррумпированные чиновники, оторванные от интересов отрасли и от народа, привел к имитации бурной деятельности – такова была их сверхзадача, не связанная с основной деятельностью предприятий и организаций. Новые «команды эффективных менеджеров» тратили народные деньги на атрибуты «красивой жизни». Не были потрачены деньги на развитие страны, военно-транспортной авиации, президентского борта № 1, противолодочного Ил-38Н, дальнемагистрального Ил-96-400М, регионала Ил-114 и другие проекты.

Российские авиакомпании покупали зарубежные, не всегда лучшие и не всегда более дешевые аналоги. В то же время авиакомпания «Боинг» получила для себя огромный рынок в России, странах СНГ и Восточной Европы. (История отечественной гражданской авиации, 1996, С. 492). Заняв большую часть парка авиалайнеров России, Boeing и Airbus при поддержке Штатов всячески мешали появлению новых самолетов, которые современнее «священной коровы» американского авиастроения «Боингов-737», модернизационный потенциал которых давно исчерпан. (Хроника гражданской авиации России, 1998).

Эффективность с точки зрения бизнеса и отдельных чиновников не совпадает с эффективностью с точки зрения общества и государства. Сложившуюся в стране хозяйственно-политическую систему характеризовали как спекулятивно-олигархический капитализм, основные черты которого: монополизм, рейдерство, многоуровневая коррупция, бюрократические препоны, вопиющие социальные контрасты и антагонизмы, разносторонняя зависимость от Запада. (Союз промышленников... , 2010).

Конец 2018 года обернулся для российского авиапрома двумя сокрушительными ударами. Сначала США запретили РФ экспорт 40 самолетов «Суперджет-100» (SSJ) в Иран. Одновременно американские и японские фирмы прекратили поставки композитных материалов для создания «черного крыла» самолета МС-21. Отсюда и санкции против «Аэрокомпозита», где делали композитное крыло для МС-21. Но дело не в санкциях, а в попытке фактически уничтожить ведущие в мире авиационные КБ - «Туполева» и «Ильюшина». «Туполев» - это, прежде всего стратегическая дальняя авиация, ядерный щит страны. Удар наносился по Ту-160, Ту-22М, по стратегическим ядерным силам, по обороноспособности страны. На современную линейку самолетов «Туполева» Ту-204/214 и Ту-334 денег не нашлось не у абстрактного государства, а у конкретных чиновников, как и на "Ил-96", которым пользовался летный отряд "Россия" Администрации Президента. (Юдин, Красовская, Колесников, Нестеров, 2019).

Западные санкции и Специальная Военная Операция (СВО) подняли спрос на производство отечественных пассажирских самолетов в стране. Зарубежные лизингодатели отзывают самолеты из России, хотя теряют огромные деньги. По данным агентства Cirium, в лизинге у международных компаний более половины российского авиапарка – 777 из 980 самолетов. При этом в России около 150 отечественных лайнеров SSJ-100, на которых установлены двигатели совместного российско-французского производства, что также означает зависимость от зарубежных поставок (компания Snecma).

Компании Airbus, Boeing и Embraer запчасти в страну больше не поставляют. В этих условиях эксперты авиапрома обсуждают варианты: восстановление отечественной авиатехники - Ту-154, Як-42, Ил-96, либо заключение других контрактов, либо поиски обходных путей поставки импортных комплектующих. По некоторым расчетам, для импортозамещения отечественному авиапрому понадобится время вплоть до 2030 года. (Ермаков , 2022). Теперь ОАК планирует к 2025 г. увеличить производство МС-21 до 36 самолетов, а после 2025 г. нарастить темп и выпускать до 72 самолетов ежегодно. (ОАК планирует, 2022).

В апреле 2022 г. глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что МС-21 на 50% состоит из российских компонентов, но ставится задача довести эту долю до 100%. (Режим доступа: <http://svpressa.ru/society/article/40459/> www.m24.ru).

Распад СССР, огромной сверхдержавы, повлек за собой массу проблем. Россия превратилась в периферийную экономику, встроенную в мировую систему разделения труда как поставщик дешевого сырья для Европы, значительная часть ресурсов уходила из страны, благополучие Европы во многом строилось на дешевых углеводородах, вывозимых из России. Этому предшествовал так называемый «кризис ценностей» в позднем СССР. Советская «номенклатура», мотивированная западными центрами силы на обогащение, попыталась сама стать частью западной элиты. Вместо официальной идеологии появились призывы «сменить цивилизацию» на западную и реализуется чуждый внешний проект - запрет на развитие.

По мнению некоторых исследователей, на смену американскому глобализму идет китайский глобализм. Пока выигрывает Китай, но США и Россия также находятся в активной позиции по формированию нового общества. Фактически началась третья мировая война нового гибридного типа. Создается новый валютный мир. Идет специальная военная операция – «Кто к нам с мечом, от меча и погибнет». Технологический суверенитет реализуется не в создании новых видов оружия, и не в расширении территории, и не в контроле над новыми территориями. Идет борьба за управление поведением людей через управление культурными и цивилизационными кодами. Главное в этой борьбе - это духовные ценности, а не материальные. В результате непродуманных реформ, введения ЕГЭ, произошло снижение качества образования в российской школе, что сказалось на студентах вузов. Школа перестала заниматься воспитанием. Учитель и преподаватель, обремененные «оптимизацией», перестали быть главными действующими лицами и превратились в бесправные личности. От педагогов требовалось не воспитание учащихся, а безропотное выполнение инструкций начальства. (Рыжова, Горбатов, Красовская, Нечаева, Юдин 2021, с. 63)

После крушения СССР советская научно-образовательная система подверглась тотальной замене, при которой образование было превращено в экспериментальную площадку для обкатки новых технологий управления. При этом разумная консервативность образовательной среды, которая выступает защитой от сомнительных псевдонаучных преобразований, оказалась разрушенной.

В сложных условиях реформирования Высшей школы руководство МАТИ им. К.Э. Циолковского, возглавляемое профессором, д.т.н., лауреатом государственных премий, ректором Б. С. Митиным (1979-2000), предприняло значительные усилия для поиска адекватных ответов на вызовы времени. В этот период укреплялись взаимовыгодные связи с базовыми промышленными предприятиями, привлекались внебюджетные источники финансирования, создавалась и развивалась целостная система научно-исследовательской деятельности молодежи, поддерживалась гуманитарная среда.

К 1993 г. были подписаны договоры о сотрудничестве с рядом университетов США, в частности Вирджинии, Техаским, Дрексель, Пенсильванским и другими. Активно развивались связи с Западной Европой: с университетами Великобритании (Кингстонский), Голландии (Технический Университет Делфт), Франции (Университет Бордо и его Институт Обслуживания Авиационной Техники), Германии (Университет Магдебурга) и другими. В 1995 г. совместно с Кингстонским университетом была организована Российско-Британская аэрокосмическая школа. (История «МАТИ – РГТУ», 2007, С. 417 – 506).

Университет постоянно осваивал новые направления подготовки кадров и к 70-летию юбилею подготовил свыше 65 тысяч специалистов. К этому времени партнерами МАТИ по научно-исследовательской и инновационной деятельности являлись: РОСАВИАКОСМОС, ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, АК им. С.В. Ильюшина, ФГУП ММП «Салют», АОТ «ОКБ им. О.П. Сухого», ИЛАМ им. Баранова, НПО «Энергия», ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН, ОАО НИАТ, ОАО «ВИЛС», НПО «Авионика», ФТУП «ВИАМ», АНТК им. А.Н. Туполева, НПО «Энергомаш». Институт занимался подготовкой 28 специальностей высшего профессионального образования. (МАТИ, 2002. С. 3).

Однако частая смена ректоров МАТИ, инициированная Министерством, (Воронов, 2013), привела фактически к ликвидации МАТИ путем присоединения вуза к Московскому Авиационному Институту (МАИ) в марте 2015 года.

В очередной раз приказом Минобрнауки ректором был назначен кандидат педагогических наук, доктор экономических наук, то есть руководителем был назначен случайный человек без базового образования, не обладавший нужными профессиональными качествами, знаниями и опытом.

Разгром МАТИ нанес существенный удар как по подготовке ученых, преподавателей и инженеров-технологов для аэрокосмического комплекса страны, так и по судьбам людей, в частности связанных с Туполевской кафедрой, созданной Алексеем Андреевичем Туполевым (сыном А. Н. Туполева), который заведовал в МАТИ кафедрой «Аэродинамика и конструкция ЛА» (1979 -1985) в период ее расцвета. Аспирант С. И. Зоншайна, выпускник МАИ 1949 г., он пришел на кафедру в 1964 г., работая сначала в должности старшего преподавателя, и сам стал генеральным авиаконструктором и академиком РАН. По его инициативе в 1980-е гг. в МАТИ началась первая в стране подготовка инженеров конструкторов-технологов по самолетостроению, именно он максимально приблизил учебный процесс к условиям реальной работы в ОКБ на базе возглавляемого им ММЗ «Опыт».

Тотальное недоверие власти к вузовскому сообществу, мелочно-проверочная опека, сокращение бесплатных мест в вузах, особенно для гуманитариев, исчезновение целых научных школ в технических вузах, ликвидация системы подготовки кадров, необходимых для модернизации – это неполный перечень того, что вело к утрате конкурентоспособности в международном образовательном пространстве. Указы, направленные на то, чтобы придать образовательной системе большую эффективность, снизить социальное напряжение, вызванное низким уровнем доходов вузовских преподавателей, породили еще большее количество негативных последствий. Сокращение числа ППС в вузах и одновременно стремление к увеличению контингента учащихся привели к формированию больших учебных потоков, к стандартизации учебного процесса за счет тестовых средств оценки.

Всего с началом 1990-х гг. уехало из страны больше миллиона человек, имеющих высшее образование. В то же время в нацпроекте «Наука» была поставлена задача вхождения России в пятерку ведущих стран по научным исследованиям и разработкам. Планировалось, что более половины этих исследователей должны быть в возрасте - не старше 39 лет. Ситуация после распада СССР такова, что страна утратила большое число научно-технических кадров. Остаются такие проблемы: низкий уровень качества электронного (инновационного) обучения, связанный с профессионализмом педагогических кадров и низкой оплатой их труда, небольшая научная активность ученых, слабый уровень профессионализма руководящих кадров, коммерциализация науки и образования, низкое финансирование, дефицит патриотически настроенных IT- кадров, подготовленных для деятельности в сфере технонауки, отсутствие национальной стратегии, а также сплоченной национально-ориентированной элиты.

Попытки перенести на российскую почву модели западного образца, привели к появлению «свободных», «европейских», «американских» вузов, которые лишь готовили обучающихся к поездке за рубеж.

В результате этого в 2015 г. пришлось проводить государственную программу закрытия так называемых «неэффективных» вузов и их филиалов. Из 2486 вузов (и их филиалов) в 2017 году осталось 1256. После этого государство стало уделять повышенное внимание «витринам», наподобие МГУ и СПбГУ, у которых не меньше проблем. В 2014 г. в рейтинге RUR Humanities участвовали всего два российских вуза - МГУ и СПбГУ.

В мае 2018 г. появился новый термин, «научно-образовательный центр» (НОЦ) - это модель совместного развития науки, образования и реального сектора. Предлагалось придумать 15 НОЦ как вариант слияния структур РАН, университетов и реального сектора. Термин «НОЦ» использовался в тексте президентского указа от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» (Указ Президента, 2018).

«НОЦ – это золотой треугольник: власть, бизнес и наука», - отмечал губернатор Томской области Сергей Жвачкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Крупный бизнес сможет поставить перед учеными правильную задачу», - уверен губернатор. (URL: <http://www.tass.ru/nacionalnye-proekty/6519750> Дата обращения: 10.12.2019).

По версии Министерства, НОЦ ориентированы на экспорт образовательных услуг. Однако отечественные ученые, в отличие от чиновников, считают эти проекты глобализацией по-американски, своеобразным бизнес-проектом по созданию имитационного общества на периферии, удел которой – обслуживать метрополию. А просвещение снова становится феодальной привилегией.

Не только НОЦ, но и вся система высшего образования ориентировались на экспорт образовательных услуг и на крупный западный бизнес. И это закреплялось в законодательстве. Это и обязательные публикации в западных научных журналах, и оценка деятельности по Хиршу, и проект «Сколково», и отмена выборов ректоров вузов и их назначение по приказу министерства, слияние факультетов, переименования, когда факультеты называют «институтами» или «школами», а кафедры – «департаментами». Так выстраивалась пресловутая вертикаль власти, которая должна была обеспечить «повышение управляемости». Однако сутью информационного общества в глобальном масштабе являются культурные и цивилизационные коды, которые требуют расшифровки. Дешифрованием культурных и цивилизационных кодов занимается intelligence – «разведка», то есть та самая Intelligence, подготовкой которой должны совместно заниматься технари и гуманитарии, так как ИИ (искусственный интеллект), собирая много данных (этим занимается ИИ), не отсеивает лишние данные, т.е. «мусор».

Хотя технократия в России на цифровизацию возлагает большие надежды, страна, по признанию самих ученых, безнадежно отстала в создании суперкомпьютеров от США. Вся элементная база зарубежная. В стране нет технологий по производству микро- и нанoeлектроники. Одной из первых отраслей в РФ, где должен произойти высокотехнологичный прорыв, является аэрокосмический комплекс. Аэродинамическое проектирование требует в максимальной степени творческого воображения, инициативы в рассуждениях, предположениях, экспериментальных исследованиях при поиске оптимальной концепции проекта. «Подходы к задачам аэродинамического проектирования являются достаточно общими и могут быть использованы в других областях техники». (Васильева, Путь в науку, 2021).

Высокая стоимость современных программно-технических комплексов автоматизации проектно-конструкторских работ и невозможность в условиях учебного заведения обеспечить их достаточную загрузку заставляет сегодня кафедры идти по пути использования для учебных целей, имеющихся в промышленности комплексов. Эта цель достигается в рамках индивидуальной подготовки специалистов по договорам с предприятиями, а также в период прохождения практики на предприятиях. (Погосян, 2010, с. 5 - 14). Стране необходимо ускорение в развитии, но для этого нужны национально ориентированные кадры, а также собственная концепция и образовательная стратегия в условиях глобальной неопределенности.

Необходимо иметь стратегию гуманизации образовательной среды в техническом вузе, требуется смена субъект-объектных отношений на субъект-субъектные между преподавателями и студентами, а также между управляющими и управляемыми. Гуманизация инженерно-технического образования реализуется через гуманитаризацию и рассматривается как способ научить студентов творчески мыслить. (Безклубая, 2018).

Аэрокосмическое производство невозможно без качественной реализации всех управленческих функций и звеньев: от планирования и прогнозирования, до организации и регуляции. Однако использование высоких технологий требует не только изменения обучения, но необходима также гуманитарная среда для взаимодействия всех субъектов: от преподавателей, студентов, и аспирантов, научно-педагогических работников вузов, молодых ученых до ведущих научных сотрудников высокотехнологичных компаний. Однако структура учебного процесса в технических вузах отводит преподаванию гуманитарных дисциплин, по сути, второстепенную роль, поскольку это не профилирующие предметы, и они как принято считать, не оказывают прямого воздействия на подготовку специалистов (Коломоец, Почестнев, Коган 2012). Стержнем национальной безопасности является технологический суверенитет в области образования, независимость от Запада. Россия нуждается в подготовке национальных кадров под свои собственные задачи развития.

Одним из важнейших направлений реализации указанных выше задач является также стратегическое партнерство технических вузов с промышленными предприятиями.

Поиск новых подходов для повышения эффективности образования - это сложная задача, она накладывает большую ответственность на управленческие кадры. Один из способов повышения эффективности высшего технического образования – качественное преподавание гуманитарных дисциплин, так как это средство для гуманизации вузовской среды.

Гуманитарная составляющая высшей школы – это основа формирования личности выпускника. Процесс становления личности инженера как субъекта (деятеля) – процесс сложный и многогранный.), так как всеобщая технологизация и информатизация меняет традиционные системы культурных коммуникаций - «язык, искусство, науку, образование, печать, радио, телевидение, интернет, и грозит заменить «просто личность» неким высокотехнологичным стандартом. (Крутов, Безклубая, Широков, 2014; С. 72; С. 71-72).

Базовым фактором обеспечения человеческой и гуманитарной безопасности России является качественное социально-гуманитарное образование. Но именно эти структуры бытия личности разрушают субъекты, организующие управляемый стратегический хаос. Под гуманитарной безопасностью следует понимать: способность, готовность и активную деятельность субъектов социального развития России по защите духовного мира народа, его природной и социальной среды через сохранение ценностно-смысловой, культурно-исторической среды обитания.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги, проведенному исследованию можно сделать следующие выводы:

1. Дегуманитаризация технического вузовского образования может привести не только к исчезновению «культурной памяти» народа, но и технологического суверенитета страны, и творческой личности, и суверенного национального государства, и национально ориентированной управляющей элиты при передаче их функций анонимным робототехническим корпорациям, хозяевам Big Data и новым цифровым платформам.

2. Гуманизация и гуманитаризация высшего технического образования - это процессы взаимосвязанные. Гуманизация - цель, а гуманитаризация - средство достижения цели. Гуманитаризация - это социокультурный рычаг, используя который, государство выполняет такую важную функцию как обеспечение гуманизации и правдивой самоидентификации ключевых субъектов стратегического действия, что является гарантией сохранения народа.

3. Переход от советской патерналистской модели управления к модели взаимной ответственности общества, государства и бизнеса не означает, что общество и государство снимают с себя ответственность за национальное образование и (или) перекладывают ее на бизнес. Наоборот, как и в большинстве стран Европы, общество и государство в силу исторических традиций и ресурсов остаются главными гарантами и администраторами национальной системы образования.

Авторы заявили об отсутствии потенциальных конфликтов интересов в отношении исследования, авторства и публикации данной статьи. Рассмотренные в статье материалы выражают личную точку зрения авторов и могут не совпадать с мнением редакции журнала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Центральный архив города Москвы (ЦАГМ). Фонд Р-851. Дела за 1961-1998 годы.

«Авиационный технолог» за 1957-2006 годы.

Аргументы недели (АН), 2001 - 2020.

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 Система официального опубликования правовых актов в электронном виде URL: publication.pravo.gov.ru/Document/View Дата обращения: 2019. С. 12-31.

Безклубая С.А. Гуманитарная среда технического вуза как основа формирования конкурентоспособного специалиста. Человеческий капитал. 2018. Номер 5 (113). С. 56-65.

Васильева Т.Н. Путь в науку. Творческое и научно-педагогическое наследие доктора технических наук, профессора В.И. Рулина: монография. Чебоксары: ИД «Среда», 2021.

Воронов А. Доходов ректоров хватает на пароход. Коммерсантъ. 2013-10-06.

Гегель Л.А., Зубков В.И., Николаев Г.Г. Ценностные ориентации российской студенческой молодежи: социально-политический и образовательный аспекты (отчет о всероссийском социологическом исследовании). М.: Изд. ООО Типография «Парадиз». 2008.

Ермаков Дмитрий Небо под запретом. Как санкции ударят по российской авиации. РИА Новости, 6 марта 2022. <http://yandex.ru/turbo/ria.ru/s/20220306/aviatsiya-1776677607.html>

Ильюшин загоняют в штопор. АН 30 октября 2019.

История «МАТИ - РГТУ имени К.Э. Циолковского». Часть II. 1961-2000. М. 2007. С. 417 - 506.

История отечественной гражданской авиации. Москва. «Воздушный транспорт». 1996. С. 492.

Коломоец Е.Н., Почестнев А.А., Коган Е.А. Исследование проблем профессиональной подготовки студентов аэрокосмических вузов. Философско-методологические, социально-управленческие, исторические аспекты исследования систем. М.: Логос, 2012. 232 с.

Крутов А. В., Безклубая С. А., Широков О. А. Исследование модернизации аэрокосмического комплекса. Политико-культурные аспекты. М. 2014. С. 61-109.

Леонов В. Авиапром России – Запад против. АН. 25 марта 2020, С. 6.

Леонов В. На ЛИИ им. Громова готовят замполита. АН, 29 января 2020.

МАТИ - Российскому Государственному Технологическому Университету им. К.Э.Циолковского – 70 лет!. 2002. С. 3.

Погосян М.А. Тенденции развития современного аэрокосмического образования. Компетентностный подход в аэрокосмическом образовании: Монография. М.: Изд. МАИ-ПРИНТ, 2010. С. 5-14.

Прощай, ЛИИ имени Громова? АН 3 декабря 2019.

Рыжова И.М., Горбатов И.А., Красовская С.В., Юдин Г.В., Васягина Т.Н. Нечаева М.А., Время пандемии 2020-2022 - момент исторической утраты для каждого из нас II Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Психолого-педагогическое сопровождение общего, специального и инклюзивного образования детей и взрослых». Чебоксары. Издательский дом «Среда», (07.04.2022).

Соколов А.С., Южакова Л.В. Некоторые проблемы гуманитарного образования инженера. Высшее образование в России. 2009. Номер 4. С. 90-93.

Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. Съезд Вольного экономического общества России. 2010. С. 114. Режим доступа: [http:// www.spp.spb.ru/ ru/node/2659](http://www.spp.spb.ru/ru/node/2659)

Стартовавшие первыми проекты НОЦ получили гарантированную путевку в «высшую лигу» URL: <http://www.sib-science.info/ru/heis/treugolnik-kotyukova-25022019> Дата обращения 10.12.2019.

Хроника гражданской авиации России (1986 – 1997). М. 1998. 278 с.

Юдин Г.В., Красовская С.В, Колесников С.А, Нестеров И.Н. Современные перспективы эксплуатации линейки самолетов ТУ-204/204СМ/214 на рынке авиаперевозок. Вопросы технических наук: новые подходы в решении актуальных проблем. Сборник научных трудов по итогам VI международной научно-практической конференции, Казань. ИЦРОН, 2019.

HUMANITARIZATION OF TECHNICAL EDUCATION AS A FACTOR TO OVERCOME TECHNOCRATIC THINKING

Vasyagina, Tatyana Nikolaevna¹, Osipova, Natalya Viktorovna²

¹Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of History, Moscow Aviation Institute (National Research University), 4, Volokolamskoe Shosse, Moscow, Russia, E-mail: tatianavas1972@mail.ru

²Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration and Social Technologies, Moscow Aviation Institute (National Research University), 4, Volokolamskoe shosse, Moscow, Russia, E-mail: nv_osipova@mail.ru

Abstract

The article is devoted to the importance of the humanitarian environment of an engineering and technical university as one of the most important factors of sustainable development of society. It is the teaching of humanities that contributes to the formation of motivation for work among future engineers and the education of patriotism in them. Therefore, the training of an engineer in demand on the labor market, who has differentiated knowledge, is impossible without the humanization and humanization of technical education as a factor in overcoming technocratic thinking.

Humanization not only predetermines practice, but also relies on it. From this point of view, the declarative replacement of humanism with "transhumanism" means nothing more than borrowing someone else's concepts of development. The presence of humanism is not only a matter of being and consciousness of a modern person, but also that socio-cultural lever, using which managers are able to ensure agreement between people, as well as to obtain confirmation of the fidelity of the management strategy. The article summarizes the results of historical and sociological research of different years concerning the problems of higher technical education, as well as analyzes and interprets the results of secondary historical and sociological research.

Keywords: humanitarian environment, humanization, engineer, personality, modernization, model, management, digitalization.

REFERENCE LIST

Central'nyj arhiv goroda Moskvy (CAGM). Fond R-851. Dela za 1961-1998 gody.

«Aviacionnyj tekhnolog» za 1957-2006 gody.

Argumenty nedeli (AN), 2001 - 2020.

Ukaz Prezidenta RF ot 07.05.2018 № 204 Sistema oficial'nogo opublikovaniya pravovyh aktov v elektronnom vide URL: [publication.pravo.gov.ru/Document/View Data obrashcheniya](http://publication.pravo.gov.ru/Document/View>Data): 2019. S. 12-31.

Bezklubaya S.A. Gumanitarnaya sreda tekhnicheskogo vuza kak osnova formirovaniya konkurentosposobnogo specialista. *CHelovecheskij kapital*. 2018. Nomer 5 (113). S. 56-65.

Vasil'eva T.N. Put' v nauku. Tvorcheskoe i nauchno-pedagogicheskoe nasledie doktora tekhnicheskikh nauk, professora V.I. Rulina: monografiya. *CHeboksary: ID «Sreda»*, 2021.

Voronov A. Dohodov rektorov hvataet na parohod. *Kommersant*". 2013-10-06.

Gegel' L.A., Zubkov V.I., Nikolaev G.G. Cennostnye orientacii rossijskoj studencheskoj molodezhi: social'no-politicheskij i obrazovatel'nyj aspekty (otchet o vserossijskom sociologicheskom issledovanii). M.: Izd. OOO Tipografiya «Paradiz». 2008.

Ermakov Dmitrij Nebo pod zapretom. Kak sankcii udaryat po rossijskoj aviacii. *RIA Novosti*, 6 marta 2022. <http://yandex.ru/turbo/ria.ru/s/20220306/aviatsiya-1776677607.html>

Il'yushin zagonyayut v shtopor. *AN* 30 oktyabrya 2019.

Istoriya «MATI - RGTU imeni K.E. Ciolkovskogo». *CHast' II*. 1961-2000. M. 2007. S. 417 - 506.

Istoriya otechestvennoj grazhdanskoj aviacii. Moskva. «Vozdushnyj transport». 1996. S. 492.

Kolomoec E.N., Pochestnev A.A., Kogan E.A. Issledovanie problem professional'noj podgotovki studentov aerokosmicheskikh vuzov. *Filosofsko-metodologicheskie, social'no-upravlencheskie, istoricheskie aspekty issledovaniya sistem*. M.: Logos, 2012. 232 s.

Krutov A. V., Bezklubaya S. A., SHirokov O. A. Issledovanie modernizacii aerokosmicheskogo kompleksa. *Politiko-kul'turnye aspekty*. M. 2014. S. 61-109.

Leonov V. Aviaprom Rossii – Zapad protiv. *AN*. 25 marta 2020, S. 6.

Leonov V. Na LII im. Gromova gotovyat zampolita. *AN*, 29 yanvarya 2020.

MATI - Rossijskomu Gosudarstvennomu Tekhnologicheskomu Universitetu im. K.E.Ciolkovskogo – 70 let!. 2002. S. 3.

Pogosyan M.A. Tendencii razvitiya sovremennogo aerokosmicheskogo obrazovaniya. *Kompetentnostnyj podhod v aerokosmicheskom obrazovanii: Monografiya*. M.: Izd. MAI-PRINT, 2010. S. 5-14.

Ryzhova I.M., Gorbatov I.A., Krasovskaya S.V., YUdin G.V., Vasyagina T.N. Nechaeva M.A., Vremya pandemii 2020-2022 - moment istoricheskoy utraty dlya kazhdogo iz nas II Vserossijskaya nauchno-prakticheskaya konferenciya s mezhdunarodnym uchastiem «Psihologo-pedagogicheskoe soprovozhdenie obshchego, special'nogo i inklyuzivnogo obrazovaniya detej i vzroslyh». *CHeboksary. Izdatel'skij dom «Sreda»*, (07.04.2022).

Sokolov A.S., YUzhakova L.V. Nekotorye problemy gumanitarnogo obrazovaniya inzhenera. *Vyshee obrazovanie v Rossii*. 2009. Nomer 4. S. 90-93.

Soyuz promyshlennikov i predprinimatelej Sankt-Peterburga. S"ezd Vol'nogo ekonomicheskogo obshchestva Rossii. 2010. C. 114. Rezhim dostupa: <http://www.spp.spb.ru/ru/node/2659>

Startovavshie pervymi proekty NOC poluchili garantirovannuyu putevku v «vysshuyu ligu» URL: <http://www.sib-science.info/ru/heis/treugolnik-kotyukova-25022019> Data obrashcheniya 10.12.2019.

Hronika grazhdanskoj aviacii Rossii (1986 – 1997). M. 1998. 278 s.

Yudin G.V., Krasovskaya S.V, Kolesnikov S.A, Nesterov I.N. Sovremennye perspektivy ekspluatatsii linejki samoletov TU-204/204SM/214 na rynke aviaperevozok. *Voprosy tekhnicheskikh nauk: novye podhody v reshenii aktual'nyh problem. Sbornik nauchnyh trudov po itogam VI mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Kazan'. ICRON*, 2019.